

“SAÚDE MENTAL E ATIVIDADES CRIATIVAS”

HÉLIO DE LIMA JÚNIOR

RESUMO

A proposta deste trabalho visa estudar e comprovar a eficácia terapêutica das atividades criativas na área de Saúde Mental. No Desenvolvimento deste artigo vem enfatizar a Política Nacional de Saúde Mental, focalizando o Sistema Único de Saúde (SUS) e suas respectivas investigações efetuadas em três programas de saúde mental, pelo SUS, como: Grupo de Atividades Terapêuticas, Amigos para Sempre, na cidade de Itaú de Minas, MG, Brasil (GAT), Programas da Saúde da Família (PSF) também em Itaú de Minas e Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) investigações efetuadas na cidade de São Sebastião do Paraíso, MG, Brasil e outras investigações efetuadas na cidade de Passos. MG, Brasil. No entanto este estudo vem enfatizar sobre as atividades criativas e o processo de socialização, enfocando: o brincar, a arte e a recreação, com embasamento de vários autores de enfoque psicanalítico. Todavia, destaca o estudo da História da Enfermidade Mental: o Homem Primitivo, o Grego- Romano, na Idade Média e no Renascimento, e finalmente no Século XX, vem enfocar o processo de desinstitucionalização, ressaltando também a Saúde Mental e a Psicanálise, Saúde Mental e Grupos, Saúde Mental e Saúde Pública, destacando a sua efetividade terapêutica; finalizando com destaque sobre a investigação de campo, nos programas: GAT, PSF E CAPS e a comprovação da eficácia terapêutica das atividades criativas na área da Saúde Mental.

PALAVRAS CHAVES: SAÚDE MENTAL, ATIVIDADES CRIATIVAS, GRUPOS, BRINCAR, ARTE, RECREAÇÃO, SOCIALIZAÇÃO.

ABSTRACT

This search main goal is to study and prove the mental health therapeutic effectiveness of creative activities. The development thesis article come to emphasize on mental health national politic, focusing on System Unique of health (Sistema Único de Saúde, SUS), your this respective on three Mental Health Programs supported by SUS: Grupo de Atividades Terapêuticas, Amigos para Sempre, in Itaú de Minas, MG, Brasil (GAT); Programa da Saúde da Família (PSF); investigation were made in two Programas da Saúde da Família (PSFs), in the city of Itaú, Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), investigations made in the city of São Sebastião do Paraíso, MG, Brazil an others searches were made in the city of Passos, MG, Brazil. givers emphasis to creative activates and in the socialization process focusing on: Playing, art and recreation basing on several psychoanalytic authors. However stands out in this study Mental Health, first highlighting history of mental suffering: the Primitive Man, Greek, Roman, Middle Ages and Renaissance, the XVIII and XIX centuries, and, finally, XX century. However, in that chapter about mental health exposes about the desinstitutionalization, standing out to Mental Health and Psychoanalysis; Mental health and therapeutic groups; Mental Health and Public health, highlighting therapeutic effectiveness, finishing with highlight Field Investigation about the result of all programs: GAT, PSF E CAPS. In the end the conclusion of proposed , the verification of the effectiveness therapeutic of creative activities in this area of Mental Health.

KEYWORDS: MENTAL HEALTH, CREATIVE ACTIVITIES, GROUPS, PLAY, ART, RECREATION, SOCIALIZATION.

1. INTRODUÇÃO.

Este Artigo cujo o tema: “Saúde Mental e Atividades Criativas”; vem enfatizar sobre as intervenções das atividades criativas, como: brincar, arte e recreação, com o propósito de minimizar o padecimento psíquico favorecendo a humanização na saúde mental utilizada durante o processo de desinstitucionalização em diversos países, sobretudo, o Brasil.

Este estudo vem enfatizar sobre a Política Nacional de Saúde Mental no Brasil, o processo de desinstitucionalização dos manicômios, com a criação de programas humanitários como: Centro de Atenção Psicossocial (CAPS); Programa da Saúde da Família (PSF) e Oficinas Terapêuticas.

As atividades criativas desenvolvidas em grupo buscam estimular trabalhos para que os seus participantes possam integrar-se e apoiar-se mutuamente, promovendo a saúde mental e a participação social dos integrantes. Portanto neste artigo vem demonstrar a eficácia terapêutica das atividades criativas (brincar, arte e recreação) à medida que os sujeitos com sofrimento psíquico estão efetuando tais atividades em grupo e nos programas da saúde mental no Brasil. Esta investigação foi realizada no Grupo de atividades criativas em Itaú de Minas.MG, dois Programas de Saúde da Família também em Itaú de Minas, dois Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) em Passos.MG e São Sebastião do Paraíso em MG.

O referido estudo foi estruturado através da investigação de campo, com questionários que são realizados através de perguntas aos usuários e os profissionais de cinco programas humanitários na saúde mental. Entende-se que o objetivo destes programas é para verificar o grau de satisfação e a possível estabilização do sujeito, onde há diminuição do sofrimento e da dor psíquica, à medida que as pessoas vêm criando, fazendo laços e socializando.

2. DESENVOLVIMENTO

Neste Artigo vem demonstrar que o potencial criativo tem que ser considerado e resgatado, estimulando o surgimento do desejo. As atividades criativas efetuadas se sustentam por intermédio da atuação da sublimação que modifica as pulsões para efetuar construções e criações no mundo externo. Este estudo cujo embasamento teórico é psicanalítico destacando o sofrimento psíquico e as psicopatologias. Porém, este estudo tem contribuído notavelmente para a estruturação da humanização na saúde mental, favorecendo libertação do sujeito de suas amarras repressoras que sempre provocam sofrimento psíquico.

Verifica-se nesta investigação a focalização da história da saúde e enfermidade mental, e sobretudo como se organizou o processo de desinstitucionalização. Este estudo vem priorizar a saúde mental, a formação dos grupos, construções de redes e o fator civilizador que incentiva sempre à socialização. Nota-se que a saúde mental e psicanálise, apresentam suas conexões, pois tratam da importância das manifestações inconscientes, das repressões, das castrações, das pulsões, interpretações e o Mal estar da Cultura. Pois há enfoque no que concerne sobre a saúde mental e Saúde Pública, trata-se da função da gestão pública, políticas públicas da saúde no Brasil, a saúde coletiva e a causa biopsicossocial.

A efetividade terapêutica pode ser comprovada com a participação das pessoas com padecimento psíquico nas atividades criativas, verifica-se que as pessoas que participam de tais atividades terapêuticas, gradativamente vem elevando sua autoestima, melhorando a qualidade de vida e proporcionando o crescimento pessoal no sentido de transformação de identidade e maior habilidade artística. Observam-se que os resultados da investigação de campo evidenciam-se na demonstração dos gráficos, os usuários e os profissionais da área de Saúde mental: Grupo de Atividades Terapêuticas (GAT), Programa de Saúde da Família (PSF) e Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), nas Cidades de Itaú de Minas, São Sebastião do Paraíso e Passos. MG. Brasil.

As criações artísticas, as brincadeiras e as atividades de recreações, são estimuladas pela atuação da sublimação e da busca de prazer (fruição, satisfação), constituindo aspectos que contribuem a facilitar a convivência social e, sobretudo, para a integração interna do sujeito com sofrimento psíquico.

O brincar, que é uma possibilidade criativa nota-se que é terapêutico, onde as crianças apresentam suas fantasias e desejos, cumprindo a função de metáfora. A criança se desenvolve com a estimulação e exploração dos espaços internos e externos presentes no dia a dia, como: atividades criativas diárias, as brincadeiras, o modo de falar e as experiências vividas, são momentos que propiciam construções de aprendizagem. O brincar é um instrumento de aprendizagem cujo recurso busca a inserção do sujeito na cultura, para adquirir conhecimento sobre o mundo. O carácter simbólico associado às expressões lúdicas cria possibilidades de reviver as situações da vida cotidiana por meio do brincar, propiciando a redução das tensões.

Verifica-se, no entanto, que a arte está relacionada com a atividade simbólica, pois o criar é um aspecto interno do ser humano, faz parte de seu viver, pois existe uma conexão entre criar e viver. A arte como terapia promove a qualidade de vida do sujeito humano, pois representa uma conexão entre o sujeito e o mundo externo. A recreação (ócio, descanso, diversão, etc.) encontra suas raízes no brincar: pode-se verificar a semelhança de seus propósitos na busca de satisfação, a construção imaginária e a jovialidade social. Pois através da canalização das pulsões deslocadas se constroem atividades criativas no mundo externo. A recreação é o brincar do adulto, que tenta usar as criações para trabalhar com a realidade. As produções do artista e do escritor põe em evidência na vida, lhes proporcionam prazer e liberação de tensões.

De acordo Maíra Bonafé Sei (2016), Psicóloga, Arteterapeuta, professora universitária brasileira, com estudos na área de Saúde Mental; em sua obra: “Arteterapia e Psicanálise” (2016); enfatiza sobre a reforma psiquiátrica no Brasil enfocando os trabalhos da Médica Psiquiatra (1940) Dra. Nise da Silveira, que se destacou pela sua atuação no “Centro Psiquiátrico de Engenho de Dentro”, Rio de Janeiro, relacionando arte e psiquiatria. A Terapia Ocupacional se fundamentava em propostas verbais e não verbais que promoviam a livre expressão dos sintomas.

Verifica-se que Nise da Silveira (2015), estudiosa sobre a arte terapia desenvolveu seu trabalho com esquizofrênicos no Hospital Psiquiátrico Engenho de Dentro, Rio de Janeiro. A psiquiatra atuou no desenvolvimento da expressão dos pacientes através de desenhos, pintura, onde emergia imagens caóticas, como desmembramentos de corpos humanos ou de animais, corpos sem cabeça, sem braços e pernas, ou de árvores cortadas em pedaços, significando despedaçamento da personalidade.

Percebe-se Lopes (2014) enfatiza que a arte terapia onde as pessoas estão envolvidas no desenvolvimento artístico cuja finalidade concerne ao progresso humano libertador, catártico e terapêutico através da arte expressiva, pois o ato criador é estímulo para auto expressão, abrindo espaço para restauração de uma vida mais saudável. A ação criativa é uma proposta de promoção da saúde mental. O fazer criativo é um instrumento no desenvolvimento pessoal, pode dar forma à multiplicidade de experiências e valores humanos.

Portanto, verifica-se que as atividades criativas (brincar, arte e a recreação) são um processo terapêutico, pois chega a minimizar o sofrimento psíquico, onde as pessoas possam interatuar criarem vínculos e expressarem seus sentimentos; produzindo formas de mover a existência, pois tais condições vêm favorecer que o sujeito com sofrimento psíquico possa elaborar seus conflitos mentais dando um novo sentido para sua vida reduzindo o seu padecimento.

3. METODOLOGIA.

Segundo Severino:

A investigação exploratória busca só levantar informações sobre um determinado objeto, delimitando assim um campo de trabalho, mapeando as condições de manifestação desse objeto, em realidade é uma preparação para a investigação explicativa. A investigação explicativa é aquela que, ademais de registrar e analisar os fenômenos estudados busca identificar suas causas [...] (SEVERINO, 2007, p. 123).

O estudo é exploratório, qualitativo e descritivo interpretativo, com uma parte quantitativa referente às porcentagens detectadas nas respostas obtidas pelos questionários fechados e duas perguntas abertas, aplicadas em 30 usuários e em 10 profissionais intervenientes.

Nesta investigação bibliográfica foram utilizadas: livros, revistas, documentos, periódicos, registros impressos, clássicos da literatura psicanalítica.

Na investigação de campo foram aplicados questionários com doze perguntas, fechados (objetivos), mais duas perguntas abertas sobre as atividades criativas com 30

(trinta) nos usuários dos programas na área de saúde mental no Brasil e também com dez (10) profissionais da referida área, com estrutura parecida com o questionário aplicado aos usuários. Os programas na área da saúde mental são: Grupo de Atividades Terapêuticas (Amigos para Sempre), Programas da Saúde da Família e Centros de Atenção Psicossocial no ano 2015.

Os instrumentos que se pretendem utilizar são: questionários com perguntas fechadas e abertas, com 12 (doze fechadas), 02(duas abertas), com 30 usuários e 10 profissionais. Com 12 (doze) usuários no Programa de Saúde da família (PSF) na cidade de Itaú de Minas, MG; 06 (seis) usuários do Grupo Amigos para Sempre de Itaú de Minas; 06(seis) usuários do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e de São Sebastião do Paraíso. MG; 06(seis) usuários no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) em Passos. MG, todavia, sendo 06 (seis) usuários de cada programa totalizando: 30 (trinta) usuários. A investigação se estende aos 10 profissionais, dois de cada programa investigado, totalizando então: 10 profissionais, que serão realizadas as mesmas perguntas.

No desenho e a estratégia de investigação se espera obter a constatação da eficácia terapêutica à medida que sujeito com sofrimento psíquico efetuam as atividades criativas para conseguir lidar melhor com seu padecimento e minimizando a dor psíquica.

Nesta investigação foi analisada os 05 (cinco) programas de saúde mental: Um (1) Grupo de Atividades Criativas: “Amigos para Sempre” na cidade de Itaú de Minas, Brasil; dois (2) Programas de Saúde da Família na cidade de Itaú de Minas, Brasil; um (1) Centro de Atenção Psicossocial na cidade de Passos. MG, Brasil; e um (1) Centro de Atenção Psicossocial na cidade de São Sebastião do Paraíso. MG. Brasil. Portanto, tais programas surgiram depois do processo de desinstitucionalização no Brasil.

De acordo com Severino (2007, pp.124-125):

O questionário é um conjunto de questões, sistematicamente articuladas, que se destinam a levantar informações escritas por parte dos sujeitos investigados, com propósito visando conhecer a opinião dos mesmos sobre os assuntos em estudo. As questões devem ser objetivas, para suscitar as respostas igualmente objetivas, evitando provocar dúvidas, ambiguidades e respostas lacônicas. Podem ser questões fechadas ou questões abertas. Em primeiro caso, as respostas serão coletadas entre as opções predefinidas pelo investigador; em segundo, o sujeito pode elaborar as respostas, com suas próprias palavras, a partir de sua elaboração pessoal. Em geral, o questionário deve ser previamente provado (pre-test), mediante sua aplicação a um grupo pequeno, antes de sua aplicação ao conjunto dos sujeitos a que se destina o que permite ao investigador avaliar e, em seu caso, revisá-lo e ajustá-lo. (...)

Os questionários aplicados aos usuários e profissionais que estão participando dos programas de saúde mental no Brasil, nos três PROGRAMAS DE SAÚDE MENTAL com questões abertas e fechadas, pois têm o propósito de obter: o grau de satisfação dos usuários à medida que realizam as atividades criativas; se houve melhora no quadro psíquico dos usuários? Se os usuários gostam de efetuar as referidas atividades criativas? Agradam-se aos usuários ou não, quando estão realizando as citadas atividades criativas? Agradam-se aos usuários quando realizam as atividades criativas em grupo? Qual a avaliação dos usuários e profissionais? E se realmente as atividades criativas estão promovendo a saúde mental dos participantes? Se houve diminuição das medicações psiquiátricas, à medida que os usuários estão realizando as atividades criativas? Como os usuários e profissionais estão avaliando a frequências dos referidos usuários, na medida em que estão realizando as atividades criativas? Se os familiares estão satisfeitos à medida que os usuários estão participando das atividades criativas? Qual a avaliação dos usuários e profissionais com relação ao grau de interesse em realizar as atividades criativas? O que marcou positivamente ou negativamente aos usuários à medida que estão realizando as atividades criativas nos programas da saúde mental?

Finalmente com as análises dos resultados detectados nos questionários, os profissionais e usuários, comprovam a eficácia terapêutica das atividades criativas (brincar, arte e recreação) na saúde mental.

Foram aplicados questionários com doze perguntas em trinta (30) usuários dos programas de saúde mental, também em dez (10) profissionais que atuam nestes referidos programas. No entanto verificou-se através das respostas dos usuários e profissionais, um grau elevado de interesse pelas atividades criativas, observou-se um grau acentuado de satisfação de ambos, a importância da inter-relação nas atividades grupais dos usuários com a obtenção dos diversos vínculos sociais e a redução da medicação psiquiátrica.

Portanto, pode-se afirmar que as atividades criativas promovem a saúde psíquica dos usuários que participam dos programas da área de saúde mental. Observa-se que as respostas dos usuários e profissionais são parecidas, fornecendo sustentação para comprovar que há eficácia terapêutica nas atividades criativas realizadas pelos usuários, minimizando o seu sofrimento psíquico.

4. RESULTADOS

Neste estudo foram aplicados questionários em três programas de Saúde Mental: Grupo de Atividades Criativas e cinco estabelecimentos: no Grupo Amigos para Sempre de Itaú de Minas, MG, Brasil (GAT); em dois Programas de Saúde da Família na cidade de Itaú de Minas, MG, Brasil (PSF1 e PSF3); Centro de Atenção Psicossocial (CAPS II) na cidade de Passos, MG, Brasil e Centro de Atenção Psicossocial (CAPS - Paraíso) na cidade de São Sebastião do Paraíso, MG, Brasil.

Foram aplicados questionários com doze perguntas objetivas e duas perguntas abertas, em Trinta (30) usuários dos programas da saúde mental citados acima. Pois o propósito desta investigação foi para: detectar os interesses dos usuários nas atividades criativas, o grau de satisfação ao executar tais atividades, a importância das atividades grupais na medida em que realizam laços sociais, se realmente houve à promoção da saúde psíquica, se houve redução da medicação, se houve também satisfação dos familiares e dos usuários na medida em que participam das atividades e finalmente verificar os pontos positivos e negativos quando os usuários efetuam as atividades criativas. O objetivo principal desta investigação foi para detectar se houve eficácia terapêutica à medida que os usuários realizam atividades criativas.

Observa-se que no âmbito da saúde mental os trabalhos teóricos e práticos, pois é comum encontrar abordagens de diversas linhas teóricas psicoterapêuticas. A perspectiva obscura e enigmática do mundo intrapsíquico de uma pessoa, transita em uma rede repleta de contradições. Todavia, as atividades criativas na área de saúde mental, o processo terapêutico, acabam emergindo novos significados, por intermédio do "fazer" e da criação de algo novo. É primordial ter em conta os elementos culturais e sociais ativos de uma comunidade para que existam espaços de expressões diversas (artísticas, socioculturais, coletivas, recreativas, terapêuticas e educativas).

Finalmente com as análises dos resultados detectados nos questionários, com os profissionais e usuários, comprovaram a eficácia terapêutica das atividades criativas (brincar, arte e recreação) na saúde mental.

Foram aplicados questionários com doze perguntas em trinta (30) usuários dos programas de saúde mental, também em dez (10) profissionais que atuam nestes referidos programas. No entanto verificou-se através das respostas dos usuários e profissionais: o grau interesse elevado pelas atividades criativas pelos usuários, observou-se o grau

acentuado de satisfação de ambos, importante inter-relação nas atividades grupais dos usuários com a obtenção dos diversos vínculos sociais e a redução da medicação psiquiátrica.

Portanto é relevante que sejam estruturadas as atividades criativas, como: brincar, arte e recreação, pois têm um carácter humanitário, para lidar com o sujeito com sofrimento psíquico. O trabalho na saúde mental por intermédio das atividades criativas tem um valor terapêutico, que utilizam os conflitos psíquicos para encontrar novas representações e saídas, visando uma organização interna do sujeito. O ato criativo leva o sujeito a obter satisfação, possibilitando a efetivação de laços melhorando o processo de socialização.

5. DISCUSSÃO

O que seria do mundo sem criatividade? O que seria do mundo sem imaginação?

A intervenção das atividades criativas na perspectiva da saúde mental resulta na forma de expressão e simbolização do mundo interno do sujeito com padecimento psíquico, cujo objetivo é de favorecer sua integração interna.

As atividades criativas possibilitam construções e produções no mundo externo estimulando a socialização do sujeito com sofrimento psíquico para que lide com os seus sintomas psíquicos.

Espera-se que neste estudo incentive os profissionais da área da saúde mental a realizar investigações para que efetue uma intervenção mais humanitária. Observa-se no que concerne a história da saúde mental, pode-se constatar o surgimento de diversos tipos de discriminações, cerceamentos e cronificações.

Esta investigação que focaliza os trabalhos terapêuticos na dimensão da saúde mental priorizou-se a atuação das atividades criativas. Tais possibilidades terapêuticas avaliadas pelos usuários e profissionais da área de saúde, por intermédio de entrevistas e questionários a fim de verificar a sua eficácia de atuação. Estas investigações vêm contribuir para avaliar a política de saúde mental, na tentativa de elaborar novas ações que ampliem a atenção às pessoas com transtornos psíquicos, assim como sua adesão ao tratamento no sentido de promover sua reinserção psicossocial.

Com relação às atividades criativas desenvolvidas nas oficinas terapêuticas e também as atividades grupais desenvolvidas pela equipe do Programa de Saúde da família (PSF) onde houve a participação dos sujeitos com sofrimento psíquico. As referidas Oficinas

Terapêuticas são desenvolvidas nas unidades básicas da saúde, tais como: Oficinas de artesanato, de trabalhos manuais, exercícios físicos, de pintura, de atenção individual e de grupo e, quando é necessário, com a incorporação e participação da família. Porém estas atividades possibilitam a comunicação entre indivíduos e um incremento de sua rede social e de trabalho. Há também oficinas que desenvolvem atividades possibilitando ganhos financeiros. Estas atividades criativas desenvolvidas diminuem notavelmente os sintomas psíquicos melhorando a qualidade de vida dos familiares e do paciente, com a reabilitação psicossocial.

Os serviços dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) tratam de dispor de diversas categorias profissionais, consideradas externas na área da saúde, tais como: músicos, artistas plásticos, artesanatos, entre outras, depende de a possibilidade de cada serviço e da criatividade de cada um.

Neste estudo sobre: “Saúde Mental e Atividades Criativas”, tem se destacado em três programas de saúde mental que na atualidade vem desenvolvendo atividades criativas, como: Grupo de atividades terapêuticas (GAT), Programa de Saúde da Família (PSF) e Centro de Atenção Psicossocial (CAPS); pois utilizam oficinas terapêuticas, com diversas atividades artísticas e recreativas, resgatando identidade pessoal, cultural e a dignidade do sujeito com sofrimento psíquico. Porém as atividades criativas desenvolvidas na área da saúde mental podem ser comprovadas sua eficácia terapêutica através das investigações que foram efetuadas.

As atividades criativas no âmbito da saúde mental tentam alcançar sete (07) propósitos: A) Despertar o potencial criativo. B) Fazer laços. C) Manter vínculos com a comunidade onde vive. D) Manter as relações interpessoais dos usuários. E) Reduzir a medicação psiquiátrica. F) Minimizar o sofrimento psíquico. G) Promover a saúde mental.

Portanto, uma das funções da psicologia social e comunitária diz respeito em possibilitar que os seres humanos possam desfrutar dos recursos culturais, psicológicos e educacionais que a sociedade dispõe. A dimensão sociocultural é uma estratégia reconhecida nos âmbitos nacionais e internacionais promovendo a saúde mental juntamente com o desenvolvimento do laço social.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS.

Portanto é relevante que sejam estruturadas as atividades criativas, como: brincar, arte e recreação, pois têm um carácter humanitário, para lidar com o sujeito com sofrimento psíquico. O trabalho na saúde mental por intermédio das atividades criativas tem um valor terapêutico, que utilizam os conflitos psíquicos para encontrar novas representações e saídas, visando uma organização interna do sujeito. O ato criativo leva o sujeito a obter satisfação possibilitando estruturar os laços, melhorando o processo de socialização.

Espera-se através desta investigação que possibilite o incentivo aos profissionais de saúde e dos serviços de saúde mental a realizar investigações utilizando teorias e intervenções no processo de avaliação de qualidade que respaldam sua aplicação, assim como desenhos metodológicos com maior nível de evidência. Estes trabalhos, no entanto, contribuíram para avaliar a política local e, em consequência, a elaboração de novas ações que ampliem a atenção às pessoas com transtorno mental, assim como sua adesão ao tratamento, no sentido de promover sua reinserção psicossocial.

Uma das funções da psicologia social e comunitária e também da saúde coletiva dizem respeito a priorizar o direito que as pessoas têm em usufruir dos recursos relacionados à: cultura, psicologia, educação e sobretudo à saúde que a sociedade dispõe. A dimensão sociocultural é uma estratégia reconhecida nos âmbitos nacionais e internacionais promovendo a saúde mental juntamente com o desenvolvimento do laço social.

Portanto conclui-se sobre a relevância das atividades criativas no âmbito da saúde mental, pois é o que permite ao sujeito simbolizar através dos processos expressivos, possibilitando então a captação do mundo emocional e relacional. Nota-se que o despertar do potencial criativo vem fazer ligação entre o sujeito e o mundo externo.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS;

- AMARANTE, PAULO. (org.) Loucos Pela Vida. A Trajetória da Reforma Psiquiátrica no Brasil. Rio de Janeiro: Panorama ENSP, 2016.
- BRASIL. Portaria, N-189 de 18 novembro de 1991. Aprova os Grupos e Procedimentos da Tabela do SIH-SUS, na área de Saúde Mental. Brasília: Ministério da Saúde, 1991.
- _____. Emenda constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000. Altera os arts. 34, 35, 156, 160, 167 e 198 da Constituição Federal e acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para assegurar os recursos mínimos para o financiamento das ações e serviços públicos de saúde. Brasília, Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos, 2000.
- _____. Ministério da Saúde. Lei n. 10.216, de 6 de abril de 2001. Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Diário Oficial da União, seção 2001.
- _____. Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001. Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Brasília, 2001.
- _____. Saúde mental no SUS: os centros de atenção psicossocial. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Brasília: Ministério da Saúde, 2004.
- _____. Reforma psiquiátrica e política de saúde mental no Brasil. Documento apresentado à Conferência Regional de Reforma dos Serviços de Saúde Mental : 15 anos depois de Caracas. Brasília: Ministério da Saúde, 2005.
- _____. Informativo eletrônico de dados sobre a Política Nacional de Saúde Mental. Ministério da Saúde. Saúde Mental em Dados, Ano 10, nº 12, outubro de 2015. Brasília. Disponível em <<http://www.saude.gov.br>> e <<http://www.saude.gov.br/bvs/saudemental>>. Acesso em 18 de outubro de 2015.
- DIANA, JULIANA. Pesquisa Quantitativa e Pesquisa Qualitativa. Artigo da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 2019.
- FOUCAULT, M. Doença Mental e Psicologia. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1994.
- FREUD, SIGMUND. In: Obras Completas Ordenamiento, Comentarios y Notas de James Strachey, con la colaboración de Anna Freud, índices y Bibliografías, XXIV, Amorroutu editores: Buenos Aires, Argentina, 2006.
- _____. Pulsiones y Destinos de Pulsión (1915). Vol.XIV. Amorroutu editores, Buenos Aires, Argentina, 2006.
- _____. Más Allá del Principio de Placer (1920). Vol.XVIII. Amorroutu editores, Buenos Aires, Argentina, 2006.

- _____. El Malestar en la Cultura (1929 – 1930) Vol. XXI. Amorrutu editores, Buenos Aires, Argentina, 2006.
- FRITZEN, S. J. Exercícios práticos de dinâmicas de grupo. Vol.1. 41ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2012.
- GUERRA, A. M.C. A Psicose. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2016.
- JUNG, CARL GUSTAV. Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo; (Tradução – Maria Luiza Appy, Dona Mariana R. Ferreira da Silva) – Petrópolis, RJ: Vozes, 2000.
- KLEIN, M. Melaine klein, Hoje. Desenvolvimento da Teoria e da Técnica Volume: 02. Artigos Predominantemente Técnicos, Editado por Elizabeth Spillius. Rio de Janeiro: Imago Editora, 1990.
- _____. Melanie Klein, Hoje. Desenvolvimento da Teoria e da Técnica. Volume: 01. Artigos predominantemente teóricos Editado Por Elizabeth Bott Spillius, 1991.
- _____. Amor, Culpa e Reparação (1921 – 1945). Rio de Janeiro: Imago Editora. Ltda, 1996.
- LAPLANCHE, J. PONTALIS, J. –B. Vocabulário da Psicanálise. São Paulo: Livraria Martins Fontes LTDA, 2014.
- LIMA, E. A. Oficinas, Laboratórios, Ateliês, Grupos de Atividades: dispositivos para uma clínica atravessada pela criação. In: COSTA, Clarice Moura; FIGUEIREDO, Ana Cristina (Orgs). Oficinas terapêuticas em Saúde Mental: sujeito produção e cidadania. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria, 2018.
- LIMA JR, H. A Intervenção das Atividades Criativas(o brincar, a arte e o lazer) na Saúde Mental. Dissertação apresentada à Universidade de Alfenas como parte dos requisitos para obtenção do Título de mestre em Psicologia Social Aplicada, sob Orientação da Professora, Doutora Roberta Ecleide de Oliveira Gomes Kelly. pp.26 – 77, Alfenas: Unifenas, 2014.
- LIMA JR. H. A Intervenção das Atividades Criativas (o brincar, a arte e o lazer) na Saúde Mental. Artigo, da Revista de Psicologia – Saúde e Segurança Pública – Polícia Militar de Minas Gerais, pp.57 – 62. Belo Horizonte: Centro de Pesquisa e Pós-Graduação da PMMG – CPP, 2015.
- LOBOSQUE, A. M. Princípios para uma Clínica Antimanicomial. São Paulo: Hucitec, 2014.
- LOBOSQUE, A. M. Experiências da Loucura. Rio de Janeiro: Garamond, 2015.
- LOPES, CRISTINA PINTO. Práticas Criativas de Arteterapia como Intervenção na Depressão. Memórias da Pele. Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 2014.
- PICHON – RIVIÈRE, E. Teoría del Vínculo. El Material científico que compone este libro, proviene de un curso sobre Metodología de la Entrevista que Enrique Pichón

– Rivière dictó en la sede de la Asociación Psicoanalítica Argentina (A.P.A), desde principios de Octubre de 195 hasta fines de enero de 1987. Buenos Aires: Nueva Visión, 2010.

SEI, M. B. Arteterapia e Psicanálise. São Paulo: Zagodoni Editora LTDA, 2016.

SEGAL, H. Introdução à Obra de Melanie Klein. Rio de Janeiro: IMAGO EDITORA. LTDA, 1975.

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. rev. e atual. São Paulo: Cortez, 2007.

SILVEIRA, F. A.; SIMANKE, R. T. A Psicologia em História da loucura de Michel Foucault. Fractal: Revista de Psicologia, v21. n1. 23-42 janeiro a abril, 2009.

SILVEIRA, NISE DA. O mundo das Imagens. São Paulo: Editora Ática, 2014.

_____. Imagens do Inconsciente. Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 2015.

WIKIPEDIA, GOOGLE, 2020.

WINNICOTT, D. W. O Brincar e a Realidade. Rio de Janeiro: Imago Editora LTDA. Primeira Edição: 1975.

_____. Natureza Humana. Rio de Janeiro: Imago Editora, 1990.

